

PSICHE TRASPORTATA ALL'OLIMPO

ATTRIBUITO A NOORT LAMBERT VAN

(Amersfoort 1520 ca. - Anversa 1571)

INVENTARIO: 184

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La prima menzione del dipinto nella collezione Borghese è rintracciabile nell'inventario del 1693, dove è citato come "quadro in tavola di 4 palmi con una figura di Donna che la sollevano due Angeli con un vaso in mano [...] di Raffaello d'Urbino". Nel successivo inventario del 1790 il soggetto viene riconosciuto essere una copia dall'Urbinate ma è descritto come "Venere sostenuta da due amorini" e assegnato al "Muratori", mentre in quello fidecommissario del 1833 compare come "Ratto, di Raffaello Vanni". Con la stessa descrizione il quadro è catalogato da Piancastelli (1891, p. 274), il quale riporta anche il nome di Giovanni da Udine avanzato da Morelli in un parere orale. La corretta identificazione del soggetto come ripresa di uno dei pennacchi affrescati da Raffaello e aiuti nella loggia di Psiche nella Villa Farnesina a Roma viene riportata da Venturi (1893, p. 115), il primo a ricondurre il quadro alla scuola ferrarese, avanzando il nome di Battista Dossi. Tale attribuzione è accolta da diversi studiosi successivi (Gruyer 1897, p. 286; Gardner 1911, p. 234; Della Pergola 1955, p. 17, n. 7), mentre Longhi (1928, p. 196) si accosta al parere morelliano, proponendo un artista raffaellesco non lontano da Giovanni da Udine.

L'assegnazione del dipinto all'artista olandese Lambert Van Noort, oggi generalmente condivisa dalla critica, si deve a Dacos (1995, p. 28), la quale rileva molteplici affinità stilistiche con l'*Assunta dona la cintura a San Tommaso*, opera firmata dall'artista ed oggi conservata nell'oratorio della Santissima Annunziata a Ferrara (già nella chiesa di Santa Maria di Mortara). Alcuni indizi, come la firma latinizzata ("LAMBERTUS NORTENSIS FACEBAT") e la forma centinata della pala d'altare, suggeriscono che la sua realizzazione sia avvenuta durante la permanenza italiana di Van Noort, terminata certamente entro il 1549, anno in cui l'artista è attestato ad Anversa. L'analogia tra alcuni particolari figurativi dei due quadri, come l'angelo che si affaccia a sinistra della Madonna e l'amorino che solleva Psiche sulla destra, ma anche la somiglianza dei volti femminili, stabiliscono uno stretto rapporto tra queste opere e ne suggeriscono una vicinanza cronologica. I due dipinti potrebbero essere stati realizzati entrambi a Ferrara, città a cui l'*Assunta* era destinata, prima della partenza di Van Noort dall'Italia (Dacos 1980, pp. 175-176; Eadem 1995, *cit.*; Miarelli Mariani 1996, p. 184; Mastrofini 2012, pp. 203-205).

Herrmann Fiore (2002, pp. 128-129), accogliendo la proposta attributiva di Dacos, evidenzia

quanto l'antica assegnazione a Battista Dossi, già avanzata da Venturi e successivamente condivisa da diversi altri studiosi, rimanga in ogni caso significativa della vivacità degli scambi tra l'ambiente nordico e quello ferrarese nell'arte del paesaggio. Tuttavia la studiosa sottolinea come l'estrema meticolosità nella resa dei singoli dettagli naturalistici presenti nell'opera riveli chiaramente la sua appartenenza alla cultura nordica.

Un ulteriore riferimento cronologico per la tavola Borghese è rintracciabile in un'incisione di Beatrizet che riprende il gruppo di Psiche in controparte, databile intorno al 1545, in cui Ilaria Miarelli Mariani (*cit.*, p. 182) ha individuato la fonte di derivazione utilizzata da Van Noort per l'elaborazione dell'opera. L'incisione (per cui si veda S. Massari, S. Prospero Valenti Rodinò, *Tra mito e allegoria. Immagini a stampa nel '500 e '600*, Roma 1989, pp. 248-249, n. 95) è testimonianza di una tradizione iconografica che vede il gruppo derivato dalla Farnesina ambientato in un paesaggio naturale. Entrambe le composizioni presentano la medesima costruzione dello sfondo paesistico ed elementi analoghi, quali il tronco d'albero e il paesaggio classicheggiante rispettivamente alle due estremità della scena.

Il rapporto tra l'incisione e il dipinto spiega l'originalità dell'impianto compositivo di quest'ultimo che, pur derivando dall'opera raffaellesca, se ne discosta completamente. La presenza del piano terrestre, la resa di un cielo pieno di nuvole che vira sul tono del verde al posto di quello azzurro e uniforme del modello, nonché l'uso di colori più accesi, trasportano il gruppo di Psiche in una diversa atmosfera, a metà tra il naturale e il divino (Miarelli *cit.*, p. 182; si veda anche Herrmann Fiore, *cit.*).

Il riferimento cronologico dell'incisione, 1545 circa, e quello del rientro in patria, 1549, suggeriscono che l'esecuzione del dipinto sia avvenuta proprio in questo giro d'anni.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 274.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 115.
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 286.
- E. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 234.
- W. C. Zwanziger, *Dosso Dossi*, Leipzig 1911, p. 114.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), 2a ed., Roma 1952, p. 53.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 17, n. 7.
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista Ferraresi*, Milano 1965, p. 111, n. 157.
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 461, n. 386.
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 342.
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, pp. 141, 231-232, n. 110.
- N. Dacos, *Les peintres romanistes. Histoire du terme, perspectives de recherche et exemple de Lambert van Noort*, in "Bulletin de l'Institut historique belge de Rome", L 1980, pp. 161-186.
- N. Dacos, *Per vedere, per imparare*, in *Fiamminghi a Roma 1508-1608. Artisti dei Paesi Bassi e del Principato di Ligi a Roma durante il Rinascimento*, catalogo della mostra (Bruxelles, Palais des Beaux-Arts; Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995), a cura di A.C. De Liedekerke, Milano 1995, p. 28.
- Z. Van Ruyven-Zeman, *Lambert van Noort, inventor*, Brussel 1995, pp. 153-156.
- I. Miarelli Mariani, in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600, catalogo della*

mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 182-184, n. 34.

- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 219, n. 1.
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini, S. Guarino, Milano 2002, pp. 128-129, n. 6.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 184.
- S. Mastrofini, in *La Favola di Amore e Psiche. Il mito nell'arte dall'antichità a Canova*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 2012), a cura di M.G. Bernardini, Roma 2012, pp. 203-205, n. 45.

English version

PSYCHE CARRIED TO OLYMPUS

ATTRIBUTED TO NOORT LAMBERT VAN

(Amersfoort c. 1520 - Antwerp 1571)

INVENTORY: 184

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The first mention of the work in connection with the Borghese Collection dates to 1693: the inventory of that year indeed contains an entry for a 'painting on panel of 4 spans with the figure of a woman with a vessel in her hand, raised by two angels [...] by Raphael of Urbino'. The next inventory, that of 1790, identified the painting as a copy after Raphael; yet it erroneously described the protagonist as 'Venus supported by two cherubs' and ascribed the work to 'Muratori'. The *Inventario Fidecommissario* of 1833, meanwhile, listed it as a 'Rape, by Raffaele Vanni'. Piancastelli (1891, p. 274) gave the same name to the work, changing the attribution to Giovanni da Udine, a hypothesis that had been suggested to him by Morelli in an oral conversation. It was Venturi (1893, p. 115) who correctly identified the panel as deriving from the subject frescoed by Raphael and his collaborators on one of the pendentives of the Psyche Loggia in Villa Farnesina in Rome. Venturi was also the first critic to connect the work to the school of Ferrara, proposing the name of Battista Dossi. While this attribution was accepted by a number of later scholars (Gruyer 1897, p. 286; Gardner 1911, p. 234; Della Pergola 1955, p. 17, n. 7), Longhi (1928, p. 196) revived Morelli's opinion, suggesting a follower of Raphael close to Giovanni da Udine.

Only in the last decade of the 20th century did Dacos (1995, p. 28) show that the artist of the panel in question was the Flemish painter Lambert Van Noort, a theory which critics have since generally accepted. Davos based her opinion on numerous stylistic similarities with the *Madonna of the Girdle*, a work signed by the artist, which is held today in the oratory of Santissima Annunziata in Ferrara (formerly the church of Santa Maria di Mortara). Several details, such as his Latinised signature ('LAMBERTUS NORTENSIS FACEBAT') and the curved shape of the altarpiece, suggest that Van Noort executed the work during his stay in Italy, which certainly ended by 1549, the year he is documented as being in Antwerp. Similarities in several compositional details in the two paintings, such as resemblance of the angel on the Madonna's left to the cherub raising Psyche on her right, as well as the likenesses of the female faces generally, point to a close connection between the two works and suggest their chronological

proximity. Both works may have painted in Ferrara, the city for which the Madonna was intended, before Van Noort left Italy (Dacos 1980, pp. 175-176; 1995, p. 28; Miarelli Mariani 1996, p. 184; Mastrofini 2012, pp. 203-205).

Accepting Dacos's attribution, Herrmann Fiore (2002, pp. 128-129) pointed out that the traditional view that the artist in question was Battista Dossi – the hypothesis originally put forth by Venturi and later supported by a number of critics – provides significant evidence for the lively intercourse between the schools of northern Europe and Ferrara in landscape painting. Nonetheless, this scholar underscored that the meticulous attention to the rendering of individual naturalistic details in our panel clearly indicates its connection with northern pictorial culture.

Another clue for aiding scholars in dating the Borghese panel is provided by an engraving by Beatrizet, which is the mirror image of the work in question. Executed in roughly 1545, the engraving was the source of Van Noort's painting, according to Ilaria Miarelli Mariani (1996, p. 182). Beatrizet's work further attests to an iconographic tradition that takes the Psyche and her attendants from the fresco in Villa Farnesina and places them in a natural setting (on the engraving, see S. Massari, S. Prospero Valenti Rodinò, *Tra mito e allegoria. Immagini a stampa nel '500 e '600*, Rome 1989, pp. 248-249, n. 95). The two works indeed construct the background in the same way, incorporating similar elements, such as the tree trunk and the classical landscape at the two extremes of the respective scenes.

The connection between the engraving and the panel explains the originality of the compositional arrangement of the latter: while deriving from Raphael's fresco, the panel is a very different work. The presence of the natural terrain below the figures, the rendering of the cloud-filled sky tending toward the colour of green rather than of uniform light blue in the original, and the use of brighter colours convey the group of figures into a different atmosphere, half way between the natural and the divine (Miarelli 1996, p. 182; see also Herrmann Fiore, 2002).

The date of the engraving – roughly 1545 – and the year of the artist's return to Flanders – 1549 – establish the possible chronological range for the execution of the painting.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 274.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 115.
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 286.
- E. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 234.
- W. C. Zwanziger, *Dosso Dossi*, Leipzig 1911, p. 114.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), 2a ed., Roma 1952, p. 53.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 17, n. 7.
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista Ferraresi*, Milano 1965, p. 111, n. 157.
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 461, n. 386.
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 342.
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, pp. 141, 231-232, n. 110.
- N. Dacos, *Les peintres romanistes. Histoire du terme, perspectives de recherche et exemple de Lambert van Noort*, in "Bulletin de l'Institut historique belge de Rome", L 1980, pp. 161-186.

- N. Dacos, *Per vedere, per imparare*, in *Fiamminghi a Roma 1508-1608. Artisti dei Paesi Bassi e del Principato di Ligi a Roma durante il Rinascimento*, catalogo della mostra (Bruxelles, Palais des Beaux-Arts; Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995), a cura di A.C. De Liedekerke, Milano 1995, p. 28.
- Z. Van Ruyven-Zeman, *Lambert van Noort, inventore*, Brussel 1995, pp. 153-156.
- I. Miarelli Mariani, in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 182-184, n. 34.
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 219, n. 1.
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini, S. Guarino, Milano 2002, pp. 128-129, n. 6.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 184.
- S. Mastrofini, in *La Favola di Amore e Psiche. Il mito nell'arte dall'antichità a Canova*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 2012), a cura di M.G. Bernardini, Roma 2012, pp. 203-205, n. 45.

